

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

SOTVOLDIYEV Islomjon Furqatjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

psixologiya mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948266>

KORRUPSION AMALIYOTNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK HOLAT SIFATIDAMILLIY XAVFSIZLIKKA KELTIRAYOTGAN TAHDIDLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ushbu doiradagi korrupsiya masalalari muhokamasi orqali bu masalani kengroq ijtimoiy-psixologik omillar bilan bog'lab, xavfsiz va bardoshli jamiyat qurishda ishonch va javobgarlikning o'rni ta'kidlangan. Umuman olganda, maqolada korrupsiya va milliy xavfsizlik o'rtasidagi kesishmaga muhim nuqtai nazar ko'rsatilgan bo'lib, korrupsiyaga ijtimoiy-psixologik lenta orqali barham berish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, ijtimoiy-psixologik holat, poraxo'rlik, shaffoflik, javobgarlik, bezorilik, nepotizm, kickbacks, terrorizm, transmilliy jinoyatchilik, kiber hujumlar, ijtimoiy tartibsizliklar, siyosiy xotirjamlik.

СОТВОЛДИЕВ Ислонжон Фуркатжон ўғли

Ферганский государственный университет

магистр психологии

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ ВЫЗЫВАЕТ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ

Путем обсуждения проблем коррупции в данной сфере в статье подчеркивается роль доверия и ответственности в построении безопасного и устойчивого общества, связывая эту проблему с более широкими социально-психологическими факторами. В целом, статья представляет важный взгляд на пересечение коррупции и национальной безопасности, подчеркивая важность борьбы с коррупцией через социально-психологическую призму.

Ключевые слова: коррупция, социально-психологическое состояние, взяточничество, прозрачность, подотчетность, хулиганство, nepotizm, откаты, терроризм, транснациональная преступность, кибератаки, социальные волнения, политический мир.

SOTVOLDIYEV Islomjon Furkatjon ugli
Fergana State University
Master of Psychology

**THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL CONDITION OF
 CORRUPTION PRACTICES CAUSES THREAT
 TO NATIONAL SECURITY**

ANNOTATION

Through the discussion of corruption issues in this area, the article emphasizes the role of trust and responsibility in building a safe and resilient society, connecting this issue with wider socio-psychological factors. Overall, the article provides an important perspective on the intersection between corruption and national security, emphasizing the importance of addressing corruption through a socio-psychological lens.

Key words: corruption, socio-psychological condition, bribery, transparency, accountability, hooliganism, nepotism, kickbacks, terrorism, transnational crime, cyber attacks, social unrest, political peace.

Korrupsiya ko‘plab davlatlarda milliy xavfsizlikka tahdid sifatida e‘tirof etilgan. Bu ijtimoiy-psixologik hodisa bo‘lib, shaxsiy manfaat uchun, ko‘pincha xalq manfaati evaziga hokimiyat va lavozimni suiiste‘mol qilish bilan bog‘liq. Korrupsiya nafaqat demokratik institutlar va qonun ustuvorligiga putur yetkazadi, balki iqtisodiy o‘shish va jamiyatning umumiy salohiyatiga ham zarar yetkazadi.

Korrupsiyani ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida tushunish uchun uning asosiy sabablari va turli shakllarini tahlil qilish kerak. Korrupsiyaga sabab bo‘layotgan ayrim omillarga shaffoflik va javobgarlikning yo‘qligi, institutsional shart-sharoitlarning susayganligi, poraxo‘rlik va favqulodda vaziyatlarga madaniy munosabat, iqtisodiy qiyinchiliklar kiradi. Korrupsiya ko‘plab shakllarni o‘z ichiga oladi, masalan, bezorilik, nepotizm, kickbacks, poraxo‘rlik [1, B.56].

Milliy xavfsizlikka tahdid sifatida korrupsiya mavzusi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar uning jamiyatga psixologik ta‘siriga, jumladan, davlat va muassasalarga bo‘lgan ishonchning pasayishiga, shubha va e‘tiborsizlikning kuchayishiga, ijtimoiy normalar va axloqiy qadriyatlarining kamayishiga qaratilishi mumkin. Shuningdek, korrupsiyaning iqtisodiy rivojlanish, siyosiy barqarorlik va xalqaro munosabatlarga ta‘sirini ham tekshirish mumkin.

Ushbu mavzu bo‘yicha tadqiqotlar olib borish uchun ilmiy jurnallar, kitoblar, Jahon banki, Transparency International kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari kabi ko‘plab resurslar mavjud. Tadqiqotlar turli kontekstlarda korrupsiyaning tarqalishi va oqibatlari haqida tushunchaga ega bo‘lish uchun so‘rovlar, intervyular va misollarni o‘rganishni o‘z ichiga olishi mumkin [2, B.12].

Korrupsiyaning milliy xavfsizlikka tahdid sifatidagi dolzarbligi bugungi dunyoda ahamiyatlidir. Korrupsiya butun dunyo mamlakatlariga ta‘sir ko‘rsatuvchi keng tarqalgan va davomli muammo bo‘lib, milliy xavfsizlik uchun juda muhim bo‘lgan ko‘plab asosiy institutlarni, masalan, politsiya, harbiy, sud, hukumatni puchga chiqaradi.

Korrupsiya harbiy va razvedka fondlari kabi muhim resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishiga olib keladi, bu esa milliy xavfsizlik uchun og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, chet ellik aktyorlar va ekstremistik guruhlariga tizimdagi zaifliklardan foydalanish va mamlakatga qadam qo‘yishi uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Boz ustiga, korrupsiya mamlakatlarning terrorizm, transmilliy jinoyatchilik, kiber hujumlar kabi boshqa turdagi tahdidlarga nisbatan ojizligini oshirishi mumkin. Davlat amaldorlari o‘z hokimiyatini suiiste‘mol qilib, xalq ishonchiga xiyonat qilganda, bu hukumatning qonuniyligini pasaytirib, ekstremistik guruhlar va boshqa davlat bo‘lmagan tashkilotlarga odamlarning bu tizimdan ko‘ngilsizligi va noroziligidan foydalanishlari uchun eshik ochadi.

Bu xavflarni hisobga olsak, korrupsiyaning mohiyati, ko‘lami va ta‘sirini milliy xavfsizlikka tahdid sifatida tushunish juda muhimdir. Ushbu mavzu bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar siyosatchilar va amaliyotchilarga tizimdagi zaifliklarni yaxshiroq aniqlash va bartaraf etish, korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha maqsadli strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Korrupsiyani kamaytirish va institutlarni mustahkamlash orqali davlatlar o‘zlarining o‘zgaruvchanligi va turli xavfsizlik qiyinchiliklariga javob berish qobiliyatini oshirishi mumkin.

Korrupsiya, ya‘ni hukumat xodimlarining rivojlanuvchi dasturlarni qo‘lga kiritishi va hukumat ishlarini shaxsiy foydalanish uchun ishlatishi yoki qabul qilishi degan ma‘noni anglatadi. Bu barcha zamonlarda hal qilingan muhim masalalaridan biridir va psixologiyaga aloqadorligi ko‘pdir. Korrupsiya odatda shaxsiy xohishlarga asoslangan va u insonlarning ma‘tur va muayyan psixologik xususiyatlaridan kelib chiqadi [3, B.14].

Afsuski, korrupsiya yuqori darajada tarqalgan, yangi psixologik sababga ega bo‘lishi mumkin. Misol uchun, insonlar katta xarajatlar o‘tkazadigan joylarda ishlayotgan va haq talab qilgan hodimlar steril rivojlanish kamaymaguncha xalqaro qarzdorlar bilan aloqalarini kuchaytirishlari mumkin. Yoki, korrupsiya odatda faqat ma‘murlikka xodim bo‘lishi mumkin, ammo ba‘zi ta‘lim tizimlarida ham u insonlar o‘qituvchilar yoki o‘quvchilar o‘rtasida rivojlanishi mumkin.

Korrupsiya aynan shu bilan bog‘liq, ya‘ni xodimlarning jihoziy va moddiy xohishlari bilan bog‘liq ekanligi sababli, psixologik sabablari ham mavjud. Korrupsiya uchun turli ahamiyatli rivojlanuvchi sabablarni tushuntirishning o‘ziga xos usullari mavjud, yana psixologik asosiy sabablar bilan bog‘liq, ularni hamma ko‘rsatmalarda kuzatish kerak.

Agar korrupsiyaga jiddiy e‘tibor qaratilmasa va samarali bartaraf qilinmasa, bu jamiyat uchun sezilarli xavf-xatarlarga olib kelishi mumkin.

*Birinchi*dan, korrupsiya xalqning davlat institutlariga bo‘lgan ishonchini pasaytiradi va qonun ustuvorligiga putur yetkazadi. Odamlar hokimiyat lavozimlarida bo‘lganlar o‘z vakolatini shaxsiy manfaat yo‘lida suiiste‘mol qilayotganini ko‘rib, ko‘ngilsiz bo‘lib, tizimga bo‘lgan ishonchini yo‘qotadi. Bu esa ijtimoiy tartibsizliklar, siyosiy xotirjamlik, ijtimoiy tartibning buzilishiga olib keladi, natijada janjal va zo‘ravonlik yuzaga kelishi mumkin.

*Ikkinchi*dan, korrupsiya jiddiy iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishiga, davlat mablag‘laridan samarasiz foydalanishga, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va infratuzilma kabi muhim sohalarga investitsiyalarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Natijada iqtisodiy o‘shishga to‘sqinlik qilish, mamlakat taraqqiyotini jadallashtirish mumkin.

*Uchinchi*dan, korrupsiya inson huquqlarining zo‘ravonligiga olib kelishi mumkin, chunki bu hokimiyatdagi odamlarga o‘z vakolatini jazosiz suiiste‘mol qilish imkonini berishi, fuqarolar, xususan, orginallashgan va zaif guruhlarning huquqlarini puchga chiqarishi mumkin. Oqibatda korrupsiya demokratiyaga, qonun ustuvorligiga, davlat institutlarining mustaqilligiga putur yetkazadi. Bundan tashqari, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, millatlar xavfsizligi uchun ham sezilarli xavf tug‘diradi. Shuning uchun bu xavflarning amalga oshmay qo‘yishi uchun korrupsiyaga proaktiv va barqaror barham berish zarur.

Korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik fenomeni korrupsiyaga sabab bo‘luvchi ijtimoiy-psixologik omillarni anglatadi. Korrupsiya nafaqat huquqiy yoki iqtisodiy masala; u turli ijtimoiy, madaniy va psixologik omillar ta‘sirida bo‘lgan murakkab hodisadir.

Korrupsiyaga sabab bo‘luvchi asosiy ijtimoiy omillardan biri jazosizlik madaniyatining mavjudligidir. Hokimiyat lavozimlaridagi odamlar jazosiz ish tutganda, ko‘proq korrupsiyaviy ishlarga qo‘l urishadi. Qonun ustuvorligi susaygan, shaffoflik yo‘q, amaldorlarni qilmishlari uchun javobgarlikka tortishning samarali mexanizmi mavjud bo‘lmagan jamiyatlarda ham korrupsiya ko‘proq kuzatiladi.

Psixologik jihatdan korrupsiyani individual, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarning namoyon bo'lishi sifatida ko'rish mumkin. Masalan, shaxs shaxsiy manfaat, maqom yoki hokimiyatga intilish tufayli korrupsiyaga qo'l urishi mumkin. Jamiyat korrupsiyani ishlarni amalga oshirish yo'li va ma'lum natijalarga erishishning maqbul vositasi deb hisoblashi mumkin. Kollektivizm kabi madaniy qadriyatlar korrupsiyani guruh maqsadlariga erishish vositasi sifatida qabul qilish uchun poydevor yaratishi mumkin.

Bundan tashqari, kognitiv tarafkashlik, masalan, haddan tashqari ishonch va tasdiqlashning tarafkashligi korrupsiyaga olib keladigan muhim psixologik omillar bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu tarafkashlik shaxslarni axloqiy qaror qabul qilish qobiliyatini haddan tashqari yuqori baholashga va buzg'unchi xatti-harakatlar bilan shug'ullanish xavflarini kamsitishga olib keladi [4, B.23].

Umuman olganda, korrupsiyaning ijtimoiy-psixologik fenomeni bu masalaning dolzarbligini, uni hal etishda ko'p qirrali yondashuv zarurligini ko'rsatib beradi. Bunday yondashuv huquqiy, institutsional, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni o'z ichiga olishi, jamiyatdagi qarashlar va qadriyatlarni o'zgartirish, shaffoflik va javobgarlikni oshirish, qonun ustuvorligini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga olishi kerak.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimda qilingan ma’ruzadan. // “Xalq so‘zi” 2018-yil 7-dekabr;
2. I.A.Karimov. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – T.: O‘zbekiston. 1997-yil;
3. 2017-2021-yillarda O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent, 2017-yil, 82-bet;
4. Samidjon o‘g‘li, N. R. (2022). Oliy o‘quv yurti talabalarida o‘quv motiv va motivatsiyalarini nomoyon bo‘lishining psixologik xususiyatlari. *Uzbek Scholar Journal*, 6, 1-5.
5. Юнусова, Гузаль Султановна. "РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В БЛАГОПОЛУЧНЫХ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ." *Theoretical & Applied Science* 6 (2013): 91-94.
6. Mohinur, D. (2022). KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 63-65.
7. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A STUDY OF MEMORY PROCESSES AND THEIR DEVELOPMENT IN PRESCHOOL. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
8. Yuldashev, F., Yuldasheva, M., & Djalolova, M. (2022). SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FEELING STUDENTS' LONELINESS (case of Uzbekistan). *INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION*, 10116-10122.
9. Mohinur, D. (2022). KREATIVLIK YANI IJODKORLIK VA BU BORASIDA NAZARIY QARASHLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 63-65.
10. Sultanovna, Y. G. (2022). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF CRIME PREVENTION AMONG TEENAGERS (FAMILY ASPECT). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 9, 266-273.
11. Юнусова, Г. С. (2022). ЎЗБЕКИСТОНЛИК ОЛИМЛАРНИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ: Юнусова Гўзал Султоновна, Фарғона давлат университети. Психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Исроилов Абдоржон Ахатжон ўғли, Фарғона давлат университети, Психология ихтисослиги бўйича 1-босқич магистратура талабаси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (5), 284-287.
12. Юнусова, Г. С. (2014). ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ. *The Way of Science*, 77.
13. Юнусова, Г. С. (2013). Результаты исследования мотивации по отношению к поддержке и одобрению у детей подросткового и юношеского возраста, воспитывающихся в полных и неполных семьях. *СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ*, 83.
14. Юнусова, Г. (2011). Результаты изучения представлений о будущем у подростков, воспитывающихся в неполных узбекских семьях. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (3), 389-394.
15. Зайнобидинов, Ж., & Солиев, Ф. (2020). РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. *ББК Ю953*, 269.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz